

АНАЛИЗ ИНФИНИТИВА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ГУЛОВА ГУЛБАХОР УМАРХООНОВА

преподаватель кафедры практического курса английского языка Бохтарского Государственного Университета имени Насири Хусрава. Таджикистан, г. Бохтар

***Аннотация.** Наши наблюдения выявили, что инфинитив чаще всего входит в состав сказуемого, но может быть и подлежащим, и дополнением, и определением, и обстоятельством. Приводимые исследования изучения инфинитива, имеющихся в английском языке, из оригинала показали, что нет четких границ и правил перевода данных конструкций. То есть, были обнаружены определенные трансформации при переводе инфинитивных предикативных оборотов, в связи с отсутствием соответствующих конструкций в русском языке.*

***Ключевые слова:** наблюдения, инфинитив, сказуемого, подлежащим, дополнением, определением, английском языке, конструкций, трансформации, предикативных оборотов.*

В английском языке инфинитив (неопределенная форма глагола) представляет собой неличную глагольную форму, которая только называет действие, не указывая ни лица, ни числа. Инфинитив отвечает на вопрос что делать? что сделать? to read - читать, прочесть; to write - писать, написать; to sell - продавать, продать [16, с. 240].

Система неличных форм глагола в английском языке представлена 3 категориальными формами: инфинитив (the Infinitive), герундий (the Gerund) и причастие (Participle). Причастия подразделяются на причастие II, или, как обычно называют Present Participle, и причастие II - Past Participle.

Причастие II - это третья форма глагола (write - wrote - written, forget - forgot - forgotten).

Причастие имеет признаки имени прилагательного, а инфинитив и герундий - признаки имени существительного [21, с. 148].

Инфинитив сближает с герундием и существительным способность выполнять синтаксические функции подлежащего и беспредложного дополнения, не свойственные причастию. Но в отличие от герундия, инфинитив с предлогом сочетаться не может. (Употребляется с инфинитивом to, некогда бывшее предлогом, теперь является лишь амонимичной частицей, аналогичной предлогу и утратившей свое первоначальное значение.

Тот факт, что инфинитив не может соединяться с предлогом, отличает его от герундия, и именно благодаря тому, что инфинитив не сочетается с предлогом, процесс в нем опредмечивается в такой степени как в герундии.

Большая (сравнительно с инфинитивом) предметность герундия подчеркивается еще и тем, что при герундии производитель обозначаемого им действия представлен существительным в форме притяжательного падежа или притяжательным местоимением, выступающим в качестве определения к герундию. was surprised at the teacher's saying that.

Я был удивлен, что преподаватель сказал это. was surprised at his saying that.

Я был удивлен, что он сказал это.

В приведенных примерах герундий служит опорным центром не только для that, но и для his и teacher's, что можно изобразить следующим образом:

was surprised at his saying that.

В отличие от герундия, при инфинитиве деятель обозначается или формой общего падежа существительного или формой объектного падежа местоимения. saw the boy run

Я видел, как мальчик бежал heard them sing

Я слушал, как они пели

Словоформы boy мальчик и them их выступают здесь более самостоятельно по отношению к инфинитиву, чем his его и teacher's преподавателя по отношению к герундию в приводившихся выше примерах: указанные словоформы (равно как и сам инфинитив) зависят

от сказуемого и находится с ним в непосредственной грамматической связи, что можно представить следующим образом:

saw the boy run

Иначе говоря, в то время как в I was surprised at his saying that словоформы his и surprised никак не связываются друг с другом, в; случае I saw the boy run словоформы boy и saw, находятся в тесной грамматической связи.

Указанный различный характер обозначения действия при инфинитиве и герундии также, естественно, подчеркивает большую субстантивность герундия, по сравнению с инфинитивом [20, с. 250].

В работах зарубежных англистов преувеличивается именная сторона инфинитива, инфинитив полностью приравнивается к существительному при рассмотрении его синтаксических функций. Тем самым затушевывается глагольность инфинитива [23, с. 169].

Формальным признаком инфинитива является частица to, которая не имеет самостоятельного значения и не принимает ударения.

То обычно непосредственно предшествует инфинитиву: to walk slowly.

Это общее правило о месте to нарушается лишь в случаях, когда в предложении между to и инфинитивом ставится наречие качественного или усилительного значения, которое образует с инфинитивом единое словосочетание. Такое явление (The Split Infinitive) более характерно для книжного стиля. 'ol like you to clearly understand that I must have a free hand [2, с.216].

В современном английском языке инфинитив может употребляться как с особым показателем - to, так и без него:

He came to see me. - I can see it.

Наличие в английском языке 2-х форм инфинитива (с to и без него) объясняется тем, что они восходят к двум различным падежным формам.

Инфинитив, как было отмечено, произошел от имени существительного; в древнеанглийском языке (VIII - X вв.) инфинитив имел формы 2-х падежей - именительного и дательного:

Именительный: drincandrink

Дательный: drincenne.

Форма инфинитива в дательном падеже обычно употреблялась с предлогом to, который обозначал цель или направление. Все дальнейшее развитие инфинитива заключалось в утрате им именных характеристик и приобретении глагольных. Инфинитив утратил падежные окончания, а предлог to, вследствие потери инфинитивом именного характера, уже не воспринимается как предлог: он стал особым показателем инфинитива.

В современном английском языке to может замещать инфинитив (при глаголах, выражающих намерение, желание, попытку и т.п.).

«Perhaps you can do something» he said drily. «I intend to». [3, с. 218]

В работе «Грамматика английского языка» Л.П. Винокурова отмечала, что если в предложении имеется два или больше инфинитива, стоящих рядом и выполняющих одну и ту же функцию, особенно если они связаны союзами and, частица to обычно ставится только перед первым инфинитивом: Tell him to come and see me in a day or two. I want you to go to your grandmother, and stay with her for some time, and read to her a letter.

Однако частица to ставится перед вторым и последующим инфинитивом, когда они противопоставляются первому: To be or not-?* be, that is the question.

Употребление инфинитива без инфинитивной частицы to (the Bare Infinitive) наблюдается в следующих случаях:

1. В аналитических формах глагола (вспомогательный глагол + инфинитив) будущего времени;

В формах сослагательного наклонения;

«будущего в прошедшем» shall do I should do will do he would do

2. В сказуемом

а) После служебного глагола to do в отрицаниях и вопросах, а также в повествовательных предложениях с эмфазой:

«I do hate shuring behind people's backs!» (Galsworthy). do you mean?

б) После модальных глаголов, кроме глагола ought (to) и глаголов to be (to) и to have (to) в значении долженствования; иногда также после глаголов need и dare.

в) Во фразеологических сочетаниях, выражающих:

(1) выбор, предпочтение:

had (I'd) better would (I'd) rather + инфинитив would (I'd) sooner

would sooner come with you; yes, I feel I must come with you. I should rather say so. I'd much rather go along, Lanny (Abrahams). There's a storm coming on we'd better get home (Galsworthy).

(2) отсутствие выбора («ничего, кроме как...»):

nothing but+ инфинитив to do but + инфинитив

The boy had nothing to do but watch the sheep and think (Bates). There was nothing left to do but wait (Wilson).

(3) неизбежность: невозможность не сделать что-либо: help but

+ инфинитив choose but there was something so damned sincere about Fox, that you couldn't help but tell him everything (Wilson).

г) После служебного глагола will (прошедшее время would) при выражении обычного, привычного или закономерного действия: little things will happen from time to time.

3. В риторических вопросах после why not или how why not tell them? How leave her there? (Galsworthy).

ЛИТЕРАТУРА:

1. М.А. Блох Теоретические основы грамматики. М., 1986.
2. Л.П. Винокурова Грамматика английского языка. Л., 1954.
3. Г.Н. Воронцова Очерки по грамматике английского языка. М., 1960.
4. В.Н. Жигадло Роль предлогов в синтаксических конструкциях английского языка. М., 1949.
5. В.Н. Жигадло и др. Современный английский язык. М., 1956.
6. И.П. Иванова и др. Современный английский язык. М., 1981.
7. В.А. Ильиш Современный английский язык. М., 1948.
8. А.К. Карпов Современный английский язык. М., 2002.
9. В.Л. Каушанская The Grammar of the English Language. М., 1959.
10. В.Л. Каушанская и др. A Grammar of the English Language. М., 1973.
11. К.Н. Качалова, Е.Е. Изралевиц. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами. М., 1997.
12. Е.А. Корнеева О некоторых обстоятельственных функциях приглагольного инфинитива в английском языке // Учебные записки Ленинградского пед. института. 1958.
13. Т.М. Новицкая, Н.Д. Кучин Практическая грамматика английского языка. М., 1971.